

FRANSIYA ADABIYOTIDA ROMANTIZMNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Jurayeva Shalola Xusanboyeva,

Farg'ona davlat universiteti, fransuz tili fani o'qituvchisi

Shavkatova Gulsanam Oybek qizi

Farg'ona davlat universiteti, 22.120- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7413905>

Adabiyot gulshanida asosiy yo'nalishlardan biri bu romantizmdir. Romantizmga izoh berib o'tsak: Yevropa, shuningdek, Amerika adabiyoti va san'atida paydo bo'lgan hamda jahon bo'ylab keng tarqalgan oqim romantizm hisoblanib, bu so'z dastlab lirik va qahramonlik mazmunidagi qo'shiqni, keyinchalik esa ritsarlar haqidagi katta epik asarlarni anglatgan. "Romantik" sifatdoshi roman tillarida yozilgan avantyura va qahramonlik ruhi bilan sug'orilgan asarlarga nisbatan qo'llana boshlagan. Ingliz yozuvchilari va adabiyotshunoslari O'rta asrlar va Uyg'onish davrlari adabiyoti haqida bahs borganda shu so'zdan foydalanganlar. Angliyaga romantizmning kirib kelishi arafasida she'riyatning muhim unsuri hisoblangan barcha g'ayrioddiy, sirli, g'aroyib va fantastik narsalar (tuyg'ular, holatlar, sarguzashtlar) romantik so'zi orqali ifodalana boshlagan. Germaniya, Fransiya, shuningdek, Italiya, Polsha, Rossiya kabi mamlakatlarda Romantizm klassitsizmdan farqlanuvchi adabiy oqimning nomi sifatida iste'molga kirgan. Romantizm Yevropadagi barcha mamlakatlarni o'z qamroviga olgan g'ayri ma'rifatparvarlik harakatining samarasidir. Buyuk fransuz inqilobining natijalaridan qoniqmaslik bu oqimning paydo bo'lishida ijtimoiy zamin bo'lib xizmat etgan. Burjua jamiyatidagi turmush tarziga, jamiyat a'zolaridagi xudbinlik va axloqsizlik ko'rinishlariga qarshi kayfiyat, sanoat, siyosat va ilm-fan sohalaridagi taraqqiyotning yangi-yangi ziddiyatlarni keltirib chiqarishi romantiklarda mutlaq ideallarga intilish hissini uyg'otdi. Ular hayotni qisman takomillashtirishni emas, balki undagi barcha ziddiyatlarni butunlay bartaraf etishni orzu qilgan ekan. Ideal bilan voqelik o'rtasida katta farqning borligi romantizmda o'zining yorqin ifodasini topdi va bu hol romantizmga xos 2 yo'nalishning mohiyatini belgilab berdi. Agar ayrim romantiklar ijodida hayotda aql bovar qilmaydigan, sirli kuchlar hukmronlik qiladi, binobarin, taqdirga tan berish kerak, degan fikr ustuvorlik qilgan bo'lsa (U. Vordsvort, S. T.Kolrij, R. Sauti, F. R. Shatobrian, V. A.Jukovskiy), boshqa birlari (J.N. Bayron, P. B. Shelli, A. Mitskevich, M.Yu. Lermontov) ijodida zulm va zo'ravonlik dunyosiga qarshi kurash va undan norozilik kayfiyati yetakchi ahamiyatga ega. Romantizmda ideal bilan voqelik o'rtasidagi ziddiyatni ifodalovchi vositalardan biri kinoya. Dastlab kinoya har qanday tarixiy voqelik nisbiydir, degan fikrning

e'tirof etilishini anglatgan bo'lsa, keyinchalik romantik ideallarning ro'yobga chiqmasligini anglash hissi bilan to'yingan.

Romantizm namoyandalari jamiyatdagi ongsiz hollarga qarshi o'laroq fantastika, xalq rivoyatlari, tabiat manzaralari, o'tgan tarixiy kunlar, olis xalqlar va mamlakatlar turmushi, urf-odatlarini hamda xulq-atvorlarini tasvir doirasiga tortdilar; katta ishqiy ehtiroslar va ruhiy hayot tasviriga alohida e'tibor berdilar. Shu sababdan din, san'at va falsafaning romantizmdagi o'rni va ahamiyati mislsiz darajada oshdi. San'atkor, romantizm estetikasiga ko'ra, real olamni o'zgartirish huquqiga ega: u o'zining go'zal va haqiqiy, binobarin, real olamini yaratadi; modomiki, san'at bu olamdagi eng yuksak qadriyatni tashkil etar va bu olamning mohiyatini ifodalaydi, demak, u reallikni ifodalaydi. San'at asari, romantizm estetikasiga ko'ra, bamisoli tirik organizm, badiiy shakl esa mazmunning po'stlog'i yoki g'ilofi emas degan qarashlar ham surilgan. Romantiklar estetikadagi mezonlashtirish hollarini, san'atning yaxshi maqsadda bo'lsada, muayyan chegara ustunlari bilan o'ralishini inkor etib, san'atkorning ijodiy erkinligini ehtiros bilan himoya qildilar. Shunga qaramay, ular o'zlarining yangi estetik qonun va qoidalarini ham ishlab chiqdilar. Romantizm davrida yangi badiiy shakllar maydonga keldi. Tarixiy roman, fantastik qissa, liroepik doston janrlari, sahna san'atidagi islohotlar shu davrning ajoyib samaralaridir.

Fantastikaga, hajviy mubolag'alarga, shaklning oshkora shartlilikiga moyillik romantizm namoyandalarining badiiy tasvirdagi o'ziga xosligini belgilovchi omillarga aylandi. Germaniya romantizmning klassik mamlakati bo'lib, Buyuk fransuz inqilobi shabadalarining bu yerdan esib o'tishi ijtimoiy muammolarning falsafa, etika va ayniqsa, estetika sohalariga ravon kirib borishiga imkon berdi.

Fransiyada klassitsizm an'analari uzoq vaqtgacha o'z kuchini saqlab keldi. Shu tufayli romantizmning fransuz adabiyoti va san'atiga kirib kelishi katta qiyinchilik bilan kechdi. Faqat 19-asrning 20- yillaridagina romantizm fransuz adabiyotidan o'zining qonuniy o'rnini egalladi. Ma'rifatparvarlik davri merosi va o'tmishdagi adabiy an'analar bilan uzviy aloqa, davrning dolzarb ijtimoiy-siyosiy muammolariga qiziqish fransuz romantizmining ajralmas xususiyatlaridir. Fransiyada romantizmning shakllanishi, birinchi navbatda liropsixologik roman va qissa janrlarining yaratilishi bilan bog'liqdir. F. R. Shatobrianning "Atala" va "Rene", J. Stalning "Deolfina" va "Korina yoki Italiya", E. P. Senankurning "Oberman" asarlari fikrimizning dalilidir. Fransuz romantizmi davrida she'riyat,

ayniqsa, gullab yashnadi. A. Lamartin, V. Gyugo, A. Vingni, A. Myusse, Sh. O. Sent Byovlarni ijod namunalari yaqqol ko'zga tashlandi.

Eski san'at tarafdorlari bilan qizg'in kurash natijasida romantik drama janri ham tantana qilib, teatr saxnalaridan A. Dyuma, V. Gyugo, A. Vini, A. Myusselarning ijod gulshani munosib o'rin egalladi. Roman janrining psixologik (A. Myusse), tarixiy (A. Vingni, ilk O.de Balzak, P. Merime) va ijtimoiy (V. Gyugo, Jorj Sand, E. Syu) turlari maydonga keldi. Romantizm adabiy tanqid sohasida ham o'z nishonalarini berib, asoschisi bo'lgan biografik metodning tug'ilishiga zamin hozirladi.

Romantizm vakillaridan Angliyada Bayron, Shelli, Volter Skott Fransiyada Gyugo, Jorj San, Polshada Adam Mitskevich, Yuli us, Slovatskiy ijod qila boshladilar. Fransuz adabiyotida ijod qilgan yozuvchi dramaturg Viktor Gyugo 1802-1885-yillar mobaynida adabiyot sarchashmalarida ijod qildi. Gyugo, Ernana, "Marion Delorm" dramalarini yaratdi.

Yozuvchining "Parij Bibi Maryam ibodatxonasi" romanida "Ananke" yozuvi taqdir qismat degan ma'nolarni anglatishi bitib qo'yilgan. Asar qahramoni Klod Frullo, Kvazimoda, Feb Esmeralda kabilar asarda asosiy o'rinni egallaydi.

V.Gyugoning "Xo'rlanganlar" romanida xor-zorlikka tubanlikka tushgan zo'rlangan kishilar qismatining ayanchli ekanligini ko'rsatadi. Ammo yozuvchi ushbu qahramonlarning hayot xavfidan qutilish muammolarini olib chiqdi. U jamiyat a'zolarini axloqiy jihatdan tarbiyalab adolat o'rnatish mumkin deb hisoblaydilar. Asar qahramoni Jan Valjean obrazi misolida insof-saxiylik, yomonlikka yaxshilik qilish, gunohni kechirish mumkinligi haqidagi qarashlari romantizmni bo'yoqdorligini oshirib bergani fikrimizni asoslaydi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, romantizm yo'nalishi nafaqat Yevropada balki, Fransiya tarixida yangi davlatning kelajagini yaratishga xizmat qiluvchi muhim vosita bo'lib qoladi. Romantizm vakillari oddiy xalqqa ishonch bilan qarab ularning taqdiriga urf-odatlariga milliy an'analariga og'zaki ijodiga ijobiy munosabat bildirgani, barcha janrlarda ijod qilishga undaydi. Obrazlarning boyligi va rang-barangligi jahon adabiyoti rivojida yangi bosqich qo'yishga zamin yaratadi.

Использованная литература:

1. Введение в литературоведение: Учебное пособие. Л. В. Чернец, В. Е. Хализев, А. Я. Эсалнек.2004.
2. Томашевский Б.В. История литературы. Поэтика. М, 1999.

3. Jo'rayeva SH.X. "FRANSUZ ROMANLARIDA TARIXIYLIK VA ZAMONAVIYLIK. ROMANTIZM VA TARIXIY EPOS. ROMANTIK ADABIYOTDA TARIXIY HARAKAT MUAMMOSI". Models and methods in modern science. Volume 1, Issue 1. (26-32), 2022.
4. Jo'rayeva SH.X. "PROSPER MERINING TARIXIY ROMANI XUSUSIDA". Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. 1 (11). 1-4. 2022.
5. Jo'rayeva SH.X. "O'ZBEK BADIY ASARDAGI QAHRAMON MAVZUSI". Science and Education. 3 (10). 664-667. 2022.
6. Jurayeva Shalola Xusanboyevna, Historical dates as the content of Victor Hugo's Bibimaryam temple, International conference Volume 3 Issue section 3 Pages 65.
7. Dehqonov Islom Teshaeovich.(2021) Fransuz, o'zbek va rus tillarida sodda nutqning qiyosiy taxlili: tarjimada leksik ekvivalent topish muammosi. FarDU ILMIY XABARLARI. 2 (2), 212-214.
8. Dehqonov Islom Teshaeovich.(2021) L'interculturel en francais langue etrengere. Международная научно-практическая конференция. 3 (3) 135-137.
9. Dehqonov Islom Teshaeovich.(2021) Бадий таржимада миллий колорит (экотизм) ларнинг берилиши. Международная научно-практическая конференция.1 (1) 656-458.
10. Dehqonov Islom Teshaeovich.Fransuz tilidan tarjima qilingan asarlarda ekzotizmlarning ifodalanishi. Международная научно-практическая конференция. 1 (1) 216-218.
11. Astonova Guzalkhon Rakhmonalievna. Lexical Units Related to the Education System in a Comparative Study of Different Languages. American Journal of Social and Humanitarian Research 6 (6), 1-6
12. Г.Р Астонова. ГЕРМАНИЯДАГИ ТАЪЛИМ БОСҚИЧЛАРИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. Евразийский журнал академических исследований 1 (9), 273-277
13. <https://uz.wiktionary.org/wiki/qahramon>